

ЗАМОНАВИЙ МЕЪМОРЛИКДА КОМПЮТЕР ГРАФИКАСИДАН ФОЙДАЛАНИШ АНЪАНАЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6578614>

Қосимжонов Назиржон Ҳошимжон ўғли

НамДУ. 1- босқич магистранти

Аннотация: Ушбу мақолада замонавий меъморчилик, қурилиш соҳасида компьютер графикасининг афзаллик томонлари, аҳамияти ҳақида сўз боради. Шунингдек, компьютер графикаси ёрдамида лойиҳалар тайёрлаш ва анъанавий қўлда чизиш масаласи қиёсий таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Технология, кундалик турмуш, тараққиёт, замонавий бинолар, компьютер графикаси, чизма, меъморлик, қурилиш, дизайн, хомаки нусха, қоралама, техника тили.

Аннотация: В данной статье рассматриваются значение и преимущества компьютерной графики в современной архитектуре, строительстве. Также была проанализирована проблема подготовки проектов с использованием компьютерной графики и традиционного ручного рисования.

Ключевые слова: Технология, быт, застройка, современные здания, компьютерная графика, рисунок, архитектура, строительство, дизайн, эскиз, чертеж, технический язык.

Annotation: This article discusses the importance and advantages of computer graphics in modern architecture and construction. The problem of preparing projects using computer graphics and traditional hand drawing was also analyzed.

Key words: Technology, everyday life, development, modern buildings, computer graphics, drawing, architecture, construction, design, sketch, drawing, technical language.

Атрофга назар солар эканмиз, дунё кундан-кунга ўзгариб, техника, технологиялар жадал суръатларда тараққий этиб бораётганлигини кўрамиз. Айниқса, инсон ҳаётига, кундалик турмуш тарзига компьютер технологиясини кириб келиши ривожланишни янада тезлаштириб юборди десак тўғри бўлади. Шунинг учун ҳам жуда кўплаб корхона, завод ва фабрикаларда жуда кўплаб ишлар инсон-техника (компьютер) омили асосида бажарилмоқда. Ва, бу ҳолат дақиқа, сония

сайин ортиб бормоқда. Ҳозирги кунимизни компютерларсиз тасаввур қилиш жуда ҳам қийин! Компютерларнинг кириб келиши айниқса, меъморлик, қурилиш, дизайн, соҳаларига ҳам ўзининг сезиларли даражада таъсирини кўрсатди.

Инсон яшашда давом этаркан, унинг эҳтиёжлари турлича акс этади: уй-жой, узоқни яқин қилувчи машиналар, инсоннинг “ажралмас дўсти”га айланиб қолган мобил телефонлар, кийим-кечаклар ва ҳоказолар. Буни қарангки, юқорида санаб ўтилганларнинг барчасини ишлаб чиқариш ёки тайёрлаш учун аввало, уларнинг ҳеч бўлмаганда хомаки нусхасини, қораламаси тасвирини чизиш ва улар асосида эса аниқ ўлчамларга эга бўлган чизмасини чизишга тўғри келади. Чизма қанчалик аниқ ва пухта ўйланган ҳолда чизилган бўлса, тайёрланадиган жиҳоз ҳам шунчалик сифатли, чиройли ва мустаҳкам бўлади.

Инсоният яралибдики мулоқот қилишга мойил бўлади. Мулоқотнинг энг оммабоп тури, тил танламайдиган, таржимонсиз ҳам тушуниладиган, тушунтириладиган тури – чизмалардир!

Келинг! Тарихга бир назар солайлик. Чизмачилик фани пайдо бўлиши, ривожланиши ва бугунги ҳаётимизда аҳамияти тўғрисида тўхталиб ўтамиз. Чизмачиликнинг ривожланиши биринчи расмлар чизишдан бошланган. Ибтидоий одамларнинг ғор деворларига ўйиб ишлаган расмлари бизнинг давргача етиб келишига жуда кўплаб археологлар, санъатшунос олимларнинг хизматлари катта ҳисобланади. Тасвирлар эса аста-секинлик билан ҳарфлар ва ёзувларнинг пайдо бўлишига туртки бўлди.

Чизмалар атроф-муҳитни ўраб турган мавжуд оламдаги нарсаларни ўрганиш воситаларидан бири ҳисобланади. График тасвирлар ҳозирги кўринишни олгунга қадар минглаб йилларни, ўзининг тарихий тараққиёт йўлини босиб ўтди. Чизмалар инсоннинг кундалик турмуш тарзи учун зарур бўлган оддий уй-рўзғор буюмлари, керакли ашёлардан бошлаб, мудофаа учун қалъалар, шаҳарлар ва шу каби бошқа қурилишлар билан боғлиқ ҳолда шаклланди. Дастлабки чизмалар қурилиш олиб бориладиган ернинг ўзига чизилган, кейинчалик уларни яхши сақланиши учун тош ва сопол плиталарга чизадиган бўлишган. Қадимги Шарқ мамлакатлари, шу жумладан, Ўрта Осиё шаҳарларидаги ноёб меъморчилик обидалари, тарихий ёдгорликлар, иншоотларни қадимги меъморлар ўзига хос чизмалардан фойдаланиб қуришган. [1]

Чизмаларсиз бирор буюмни ёки унинг бўлақларини, қурилиш ишларини аниқ бажариб бўлмайди. Чизмачилик фани техникавий

чизмаларни тўғри тузиш усулларини ўргатади. Чизмачилик фан ва техниканинг “техникавий тили” ҳисобланиб, у барча конструкторлар, инженер-техник ходимлар, саноат, қурилиш ва қишлоқ хўжалиги соҳасида ишловчи мутахассис ва ишчилар учун ягона интернационал тилдир.[2]

Дунё қиёфаси кундан-кунга ўзгариб, чиройига чирой қўшилиб, яхшиланиб бормоқда. Янги-янги иншоотлар, осмонўпар бинолар, шифохоналар, хизмат кўрсатиш, дам олиш масканлари, кўприклар, ер ости йўллари ва шу каби жуда кўплаб барпо бўлаётган жойларни бунга мисол қилиб келтириш мумкин. Замоनावий одамлар ҳаётини бундай жойларсиз тасаввур қилиб бўлмайди. Меъморчилик қурилиши, шаҳарсозлик соҳаларининг пайдо бўлганлигига бир неча асрлар бўлганлиги тўғрисида юқорида таъкидлаб ўтдик. Демак, инсоният яшаб борар экан, доимий равишда меъморчилик ва қурилиш соҳаларига бўлган талаб кундан-кунга ортиб бораверади.

XX асрнинг иккинчи яримига келиб компьютер соҳасининг ривожланиши меъморчилик, қурилиш соҳасига ҳам сезиларли даражада ўз таъсирини ўтказди. Қурилиш ва лойиҳалаш учун янгича имкониятлар пайдо бўлди. Ҳозирги кунда жамиятимизни замонавий компьютер технологияларисиз тасаввур этиб бўлмайди.

Бугунги кунда компьютер графикасидан фойдаланиш оммалашиб бормоқда. Ҳақиқатан ҳам, компьютерда бажарилган иш чизма столида бажарилган ишдан кўра аниқроқ, сифатлироқ, ҳамда тезроқ бажарилади. Компютер графикасининг вазифаси ҳам ана шундан иборат: ишни сифатли ҳамда тезроқ бажариш. Жуда кўплаб меъморлар ва дизайнерлар компьютер графикасига эътибор қаратишди. Сабаби эса юқорида таъкидланганидек, аввало, ишни 4-5 маротаба тезлаштириши ҳисобланади. Иккинчи сабаби эса молиявий томондан фойда келтиради, меҳнат унумдорлигини ошириш саналади. Лекин, бу ҳолат қўлда чизмалар чизишдан вос кечишни тақозо этмайди! Чунки, меъмор компьютерда лойиҳа тайёрлашидан олдин тасаввур оламидаги бинонинг хомаки нусхасини оддий графит қаламида қоғозга тушириб олади. Қолаверса, ҳар иккисидан фойдаланадиган меъморлар ҳам талайгина.

Жумладан, рус меъмори, архитектура фанлари номзоди, доцент Смирнов Андрей Сергеевич ўзининг “Архитектурная графика: ручная или компьютерная?” номли китобида шундай ёзади: “Компютер графикасида бажарилган тасвир қўлда чизилган чизмага қараганда самаралироқ, тезроқ ва сезиларли даражада тежамкор. Бу

замонавийроқ эканлигини англатади. Ва шунга қарамай, биз ўйлаймизки, қўлда чизилган санъат эстетика масаласи бўлиб қолаверар экан, у эскириб қолиши мумкин эмас, чунки эстетика, бизнингча эскирмайди”. [3]

Дарҳақиқат, ноодатий тарзда қурилган бино-иншоотларни хомаки нусхасини чизишда базан компьютерда чизишдан кўра, анъанавий қўлда чизиш қулайроқ ҳисобланади. Қўлда чизилган чизмалар кейинчалик компьютерга скайнерлаб олинади ҳамда қолган ишлар бажарилади.

Лекин ҳозирги замонда меъморлар, дизайнерлар кўпинча компьютер дастурларини танлашмоқда. Албатта, компьютер дастурларининг ҳам функцияларини санаб саноғига етиш қийин. Энг асосий қулайликлари деб қуйидагиларни санаб ўтишимиз мумкин: керакли жойларини тезда ўчириш, қайта тиклаш, тезда ўзгартириш, бошқа дастурларга олиб ўтиш(export), бошқа дастурдан олиб кириш(import) ва ҳоказолар.

Компютер графикаси мураккаб тузилма бўлиб, жамиятнинг маданий ҳамда техник ривожланишида катта аҳамият касб этади. Компютер рассом, қурувчи, меъморлар учун муҳим воситага айланди ва уларни янги босқичга кўтарди.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Аширбоев А. Чизмачилик: Касб-ҳунар коллежлари учун ўқув қўл. /А. Аширбоев; Масъул муҳаррир И.Рахмонов; ЎзР олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими маркази. —Т.: Янги нашр, 2008,— 193 б.

2. С.С.Сайдалиев Чизма геометрия ва муҳандислик графикаси ўқув қўлланма –Тошкент: ТАҚИ, 2017. 339 б

3. Смирнов, А.С. Архитектурная графика: ручная или компьютерная? [Электронный ресурс]/ А.С. Смирнов // Архитектон: известия вузов. -Но 19.-Сентябрь 2007.-Режим доступа